

Забайкальский государственный университет
Ассоциация юристов России
Забайкальский краевой суд
Четвертый Арбитражный апелляционный суд

РАЗВИТИЕ ПРАВОСУДИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (НАУКА И ПРАКТИКА)

К 15-летию Четвертого арбитражного апелляционного суда

Национальная научно-практическая конференция

22 сентября 2021 года

г. Чита

Чита
ЗабГУ
2021

УДК 34(082)
ББК 67я54
ББК Хя54
Р 17

Рекомендовано к изданию организационным комитетом
научно-практического мероприятия
Забайкальского государственного университета

Редакционная коллегия

Н. П. Шишкина, председатель, Забайкальский краевой суд, г. Чита

Э. П. Доржиев, канд. юрид. наук, доцент, председатель,
Четвертый арбитражный апелляционный суд, г. Чита

А. В. Макаров (отв. редактор), д-р юрид. наук, профессор,
декан юрид. факультета, Забайкальский государственный университет;
председатель, Забайкальское региональное отделение
Ассоциации юристов России, г. Чита

Н. А. Киселева (отв. редактор), канд. филос. наук, доцент,
зав. кафедрой гражданско-правовых дисциплин,
Забайкальский государственный университет, г. Чита

Р 17

Развитие правосудия и современные технологии (наука и практика). К 15-летию Четвертого арбитражного апелляционного суда : сборник материалов национальной научно-практической конференции / Забайкальский государственный университет; ответственные редакторы А. В. Макаров, Н. А. Киселева. – Чита : ЗабГУ, 2021. – 214 с.

ISBN 978-5-9293-2886-2

Издание основано на материалах национальной научно-практической конференции «Развитие правосудия и современные технологии (наука и практика). К 15-летию Четвертого арбитражного апелляционного суда», целями которой являлись обсуждение и решение теоретических и практических вопросов, возникающих в связи с внедрением в работу судов новых программно-технических и информационных средств, разработкой новых методов борьбы с преступностью в условиях цифровизации. Участники конференции – представители органов судебной власти Сибири и Дальнего Востока, представители исполнительных органов власти Забайкальского края, учёные, преподаватели и обучающиеся высших учебных заведений Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Сборник предназначен для специалистов в сфере юриспруденции, в области гражданского и уголовного права, гражданского и арбитражного процесса, а также для всех, кто интересуется проблемами юридической науки и практики.

УДК 34(082)
ББК 67я54
ББК Хя54

ISBN 978-5-9293-2886-2

© Забайкальский государственный
университет, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО	6
----------------------------	---

НОВЕЛЛЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО И ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ

<i>Болдырев В. А.</i> Юридическая когнитивистика и содержание судебных актов	11
<i>Доржиев Э. П.</i> Использование новых медиаинструментов в реализации механизмов открытости правосудия и информационного взаимодействия с гражданским обществом	15
<i>Гаврилова Е. Н.</i> Применение цифровых технологий в уголовно-процессуальной деятельности. Перспективы внедрения электронной формы уголовного дела	18
<i>Григорьева Н. В.</i> Модернизация деятельности Конституционного Суда РФ и упразднение конституционных и уставных судов субъектов РФ	21
<i>Кожевников О. А.</i> Конституционализация судебной практики как одно из направлений обеспечения ее единства	24
<i>Колесникова Л. В.</i> Перспективы внедрения электронного судьи и электронного помощника судьи в уголовное судопроизводство	28
<i>Лещева Л. Л.</i> О внедрении аудиопотоколирования судебных заседаний в автоматизированном режиме в соотношении с фиксацией судебного процесса на бумажном носителе	34
<i>Огурцова О. В.</i> Проблемы участия лиц, в отношении которых заявлены требования о признании их недееспособными, ограниченными в передвижении, в судебном заседании в условиях глобальной цифровизации и связанные с ними проблемы организации и проведения судебного процесса	37
<i>Родионова Н. А.</i> Особенности применения режима видео-конференц-связи при рассмотрении гражданских дел	40
<i>Татаркина К. Г.</i> Проблемные вопросы применения информационных технологий в арбитражном судопроизводстве (онлайн-заседание и онлайн-ознакомление с материалами дела)	42
<i>Ципляков В. В.</i> Арбитражный суд Республики Хакасия – «ответ на вызовы пандемии»	45
<i>Чертков С. Н.</i> Актуальные вопросы цифровизации судебной системы	48
<i>Ячменёв Г. Г.</i> Участие в судебном заседании арбитражного суда путем использования веб-конференции (онлайн-заседания): проблемы и перспективы	55

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ (УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ)

<i>Андреева Е. В.</i> Преступления в сфере информационно-телекоммуникационных сетей с их использованием	62
<i>Антропов Р. В.</i> Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники Германии: предназначение и правовые основы деятельности	65
<i>Архипов А. В.</i> Актуальные проблемы назначения наказания	67
<i>Бурак М. Н.</i> Актуальные вопросы применения судами общей юрисдикции института административного надзора как элемента системы профилактики правонарушений	69
<i>Гармаев Ю. П.</i> Антикоррупционный комплаенс и минимизация уголовно-правовых рисков организации	72
<i>Горюнов В. В.</i> Соединение уголовных дел судом	76
<i>Дроздова Л. В.</i> Запрет определенных действий как мера пресечения в российском уголовном процессе: проблемы правового регулирования и практики применения	80
<i>Макаров А. В., Живодеров П. В.</i> Совершенствование уголовной ответственности за торговлю людьми путем применения механизмов «Конвенции о защите прав человека и основных свобод»	86
<i>Маркова О. А.</i> Судебное извещение лиц, участвующих в производстве по делу об административном правонарушении	89
<i>Носова Ю. С.</i> Уголовный проступок как новый уголовно-правовой феномен	92
<i>Попова Д. С.</i> Спорные вопросы введения и реализации института следственных судей	95

НОВЕЛЛЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО И ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ

УДК 347.9
ББК Х410

Юридическая когнитивистика и содержание судебных актов

В. А. Болдырев^{1, 2}

¹ Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия

² Российский государственный университет правосудия – Северо-Западный филиал,
г. Санкт-Петербург, Россия

Приводятся данные о частоте использования коллегиями Верховного суда Российской Федерации ссылок на позиции Европейского суда по правам человека. Делается вывод о связи такой частоты с событиями на внешнеполитической сцене. Выделяется «геополитический фактор», определяющий подготовку судебного решения, связанный с ориентацией суда на позицию национальных властей, в том числе и в связи с отстаиванием ими национальных интересов, и «интегративный фактор», связанный с ориентацией суда на наднациональные правовые стандарты и конструкции, глобальные процессы в экономике, науке и технике.

Ключевые слова: когнитивные науки, геополитика, статистика, контент-анализ, юридическое письмо, юридическая техника, независимость суда

Полагать, что влияние публично провозглашенной или обозначенной в медийном поле от имени государства позиции должностных лиц на судей отсутствует, значит не учитывать достижений когнитивных наук, иными словами, уходить от реальности. Факторы, влияющие на принятие решений судами, выходят далеко за рамки обстоятельств, изложенных участниками судопроизводства, озвученных в ходе судебных заседаний, записанных на бумаге и подкрепленных доказательствами.

Небольшая по объему опубликованного текста и масштабная по проделанному труду научная статья «Посторонние факторы в судебных решениях» (Ш. Данцигер, Д. Левав и Л. Авнаим-Пессо) [2] содержит данные о прямой зависимости содержания судебных актов от психофизиологического состояния израильских судей, меняющегося в пределах нормы в течение рабочего дня. «Усталые и голодные судьи склоняются к более легкому решению», – неутешительно резюмирует результаты исследования нобелевский лауреат Д. Канеман, называя научную статью «шокирующей» [3]. Сам Д. Канеман считается одним из известнейших специалистов в области когнитивистики.

Новаторский подход к изучению вынесенных судебных актов, примененный израильскими исследователями, заключался

в учёте точного времени вынесения судебного акта в течение рабочего дня. Мы полагаем важным учитывать содержание вынесенного судебного акта, привязывая частоту употребления различных слов и выражений к событиям на внешней и внутренней сценах современной политической и экономической жизни. Этим может быть достигнуто понимание того, как тексты судебных актов зависят от посторонних обстоятельств, а значит, и при дополнительных усилиях выявлена обратная зависимость – как тексты судебных актов могут стабилизировать состояние общества, в том числе в области экономики и политики.

В новой номенклатуре научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени [5], появилась особая группа «когнитивные науки» (шифр 5.12). Она объединяет *междисциплинарные исследования когнитивных процессов* (философские и психологические науки – шифр 5.12.1); *междисциплинарные исследования мозга* (психологические, биологические и медицинские науки – шифр 5.12.2); *междисциплинарные исследования языка* (философские, филологические, психологические науки – шифр 5.12.3) и *когнитивное моделирование* (философские, физико-математические, технические науки – шифр 5.12.4).

Исследование судебных актов с использованием контент-анализа, позволяющего выявить закономерности когнитивной деятельности человека, участвующего в отправлении правосудия, – дело самого ближайшего будущего. В одной плоскости эти люди сжаты быстро меняющимися социальными рамками, параметрами правоприменительной системы, задачи которой связаны с национальными интересами, в другой – сдерживаются относительно стабильными внутренними установками, формировавшимися в течение всей жизни, начиная с рождения, естественной тягой к справедливости.

В самое ближайшее время судебные акты могут и должны стать объектом пристального внимания не только юристов, но и, по меньшей мере, философов, филологов, психологов, использующих, конечно же, и математические и статистические методы, метод контент-анализа юридических текстов. Однако всё это при условии, что науке и практике удастся понять, что догматика – не лучшая концепция научного поиска.

Апелляция к авторитету (лат. *argumentum ad verecundiam* – «аргумент к скромности»), то есть предложение считать некоторое утверждение корректным в силу авторитетности источника, – приём, распространённый в правовой науке и применяемый в юридической практике.

Изучение ссылок на авторитетные позиции в актах правоприменения конкретной национальной системы, на наш взгляд, является перспективным направлением научного поиска, в частности, в рамках междисциплинарных исследований когнитивных процессов и междисциплинарных исследований языка.

В некоторых случаях ссылка на правовую позицию международного суда может быть не просто способом «усилить», дополнительно мотивировать решение, которое было бы принято и по нормам национального права, но и составить стержень судебного акта, которого бы просто не было в отсутствие соответствующего высказывания международного юрисдикционного органа.

Обращение к авторитету с психологической позиции является в какой-то мере способом снятия внутренней ответственности за принятое решение с себя. Ситуация, установленная в ходе рассмотрения дела, при желании судьи может быть представ-

лена как попадающая под выработанный стандарт, зафиксированный в пилотном или даже обычном постановлении международного юрисдикционного органа. Однако при определенных условиях обращение к позиции международного органа может быть явлением обратного порядка – шагом за границы конформизма, актом гражданской реакции сознательного человека.

Выбирая объектом анализа акты судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации (далее также – ВС РФ), мы исходили из допущения, кажущегося нам справедливым с учетом собственного опыта, что судебная практика, формируемая высшим органом правосудия, будет представлена в базах данных справочной правовой системы наиболее полно и не должна подвергаться оперативной фильтрации, «прореживанию», во всяком случае в первые годы после их появления.

Динамика ссылок на позиции ЕСПЧ (одного из самых авторитетных международных судов), думается, отражает влияние событий, происходящих на внешнеполитической сцене, на сознание судей. Сбор данных о судебных актах коллегий Верховного Суда Российской Федерации, осуществлялся с использованием сетевой версии справочной правовой системы «Консультант-Плюс» по состоянию на 07.10.2021.

Учитывая, что количество судебных актов, принятых различными коллегиями Верховного Суда, не одинаково, а помимо этого, колеблется год от года, особую значимость и, как следствие, наглядность имеет доля (процент) судебных актов, распределенных по коллегиям и годам, содержащих упоминание ЕСПЧ.

Динамика «ЕСПЧ-ориентированных» судебных актов, выглядит так:

– в актах Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ их доля составляет: в 2015 г. – 1,07 %, в 2016 г. – 1,27 %, в 2017 – 0,9 %, в 2018 – 0,88 %, в 2019 – 0,56 %, в 2020 – 1,07 %, за 9 месяцев 2021 г. – 0,32 %;

– в актах Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ их доля составляет: в 2015 г. – 1,54 %, в 2016 – 1,27 %, в 2017 – 2,39 %, в 2018 – 2,94 %, в 2019 – 3,64 %, в 2020 – 3,80 %, за 9 месяцев 2021 г. – 1,33 %;

– в актах Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ их доля составляет:

в 2015 г. – 0,21 %, в 2016 – 0,49 %, в 2017 – 3,40 %, в 2018 – 6,61 %, в 2019 – 3,66 %, в 2020 – 3,25 %, за 9 месяцев 2021 г. – 4,14 %.

Анализ сведений о ссылках на решения ЕСПЧ в судебных актах следует начать с документов Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ – органа, в деятельности которого наблюдаются периоды завидного постоянства.

Колебание доли актов Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, содержащих упоминание ЕСПЧ в диапазоне от 0,56 % до 1,27 %, при очень небольшом числе таких актов (всегда не более 6 случаев год) и вполне достаточном числе наблюдений (469–678 случаев в год), на наш взгляд, показывает, что составление мотивированных судебных постановлений при отправлении экономического правосудия в наименьшей степени привязано к событиям на внутренней и внешней политических сценах.

Судебные акты выносятся полноправными членами общества, вступающими в коммуникацию с другими людьми, то есть подверженными влиянию самых разных когнитивных искажений, в том числе, возникающих под действием средств массовой информации и социальных сетей. Между тем, судьи, специализирующиеся на рассмотрении экономических споров, объективно в меньшей степени ощущают себя субъектами, участвующими в отстаивании национальных интересов.

Наблюдение за долей судебных актов Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ, содержащих упоминание ЕСПЧ, на протяжении 2015–2020 гг. позволяет говорить о тенденции к увеличению размера таковой, то есть готовности юрисдикционного органа ориентироваться на международно-правовые стандарты в данной области. Резкое падение доли «ЕСПЧ-ориентированных» судебных актов в период девяти месяцев 2021 г. может быть результатом нормальной цикличности периодов роста и спада. Однако мы склонны видеть причины резкого падения числа ссылок на акты такого международного органа, как ЕСПЧ, в конституционной реформе [4], вызывающей неоднозначное понимание за рубежом, и проблемах взаимодействия с международными организациями, в том числе Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Проблемы коммуникации с международными организациями только обострились за последний год на фоне процедур, реализуемых ОЗХО. Как справедливо отмечает М. В. Бавсун: «Отдельно взятые события зачастую оказываются способны полностью сменить всю парадигму уголовно-правового воздействия, начиная с пределов и принципов его реализации и заканчивая отдельно взятыми средствами». Более того, автор добавляет: «Практически любую трансформацию уголовно-правовой политики государства следует оценивать через призму вполне конкретных событий, происходящих в мире» [1]. Что уж тут говорить о мотивировке тех или иных принятых позиций, а тем более ссылок на авторитетные правовые позиции? В один миг они могут просто перестать быть авторитетными.

Следует предположить, что число обращений судов к зарубежным и международным авторитетам в условиях возникновения международной конфронтации и ужесточения риторики вокруг национальных интересов на уровне конкретного государства должно уменьшаться. Проблемы взаимодействия российских органов исполнительной власти с международными органами, на наш взгляд, могут сказываться на работе судебных органов, в том числе снижать готовность юрисдикционных органов ссылаться на международные стандарты по принципу солидаризации представителей всех ветвей публичной власти в решении общих задач.

Термин «уголовно-правовая политика» является устоявшимся, можно сказать, привычным в кругу специалистов, а значит, и реализация этой политики становится частью работы любого судьи, рассматривающего уголовные дела.

Применительно к деятельности судьи, работающего в составе Судебной коллегии по экономическим спорам или Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ, устоявшийся сложный составной термин с использованием слова «политика» не подбирается вовсе. Иными словами, последние испытывают меньшее давление политических информационных факторов при совершении внутреннего выбора, вынося решения, являющиеся частью политики государства, и соответственно, объясняя этот выбор в ходе подготовки мотивировочных частей судебных актов.

Вместе с тем любые попытки упрощенной интерпретации полученных цифр способны нанести существенный урон общей картине, представить ее общественности в виде, не отвечающем требованию объективности. Именно поэтому важно принять во внимание то, что происходит в гражданском судопроизводстве судов общей юрисдикции.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ за период девяти месяцев 2021 г. вынесла судебных актов со ссылкой на позиции ЕСПЧ как в абсолютном выражении, так и в процентном отношении к общему числу больше, чем в 2020, при этом на протяжении 2015–2020 гг. процент таких актов то возрастал, то падал. Поиск закономерностей увеличения доли «ЕСПЧ-ориентированных» судебных актов (с 3,25 % до 4,14 %) может разбиваться об обычную цикличность социальных процессов, поскольку ни одна тенденция в обществе не может наблюдаться бесконечно. Однако думается, что причина кроется в другом: зависимость от геополитических факторов работы Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ, имеющей меньшее отношение к защите публичных интересов, должна быть объективно ниже, чем такая зависимость актов Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ.

Приведенная здесь позиция и обобщения не претендуют на роль единственно правильных. Главный посыл, который лежит в основе наших выводов, сводится к тому, что содержание судебных актов является результатом сложной мыслительной деятельности судей, их помощников и участников юридического процесса. Представленные данные могут по-разному интерпретироваться с учетом стоящих перед исследователем задач и предпочтений, принадлежности к научным школам, воззрений на историю и геополитику, отслеженных

и учетных изменений в материальном и процессуальном законе.

Стороны, как известно, предлагают суду сформулированные в письменном и устном виде доводы, представляют проекты судебных постановлений, тем самым неизбежно влияя на тексты судебных постановлений. Изменение культуры юридического письма – существенный фактор, который необходимо учитывать при интерпретации данных о числе упоминаний тех или иных слов и выражений, ссылок на авторитетные позиции, анализе иных приемов обоснования принятых судебных актов.

Тем не менее, на лиц, участвующих в составлении текста судебного постановления, в той или иной мере оказывают влияние обстоятельства, которые можно, сгруппировав и обобщив, упрощенно именовать: (1) «геополитическим фактором», связанным с ориентацией судебного органа на позицию национальных властей, в том числе и в связи с отстаиванием ими национальных интересов; (2) «интегративным фактором», связанным с ориентацией судебного органа на наднациональные правовые стандарты и конструкции, учет глобальных процессов в экономике, науке и технике.

Само по себе увеличение и уменьшение числа ссылок на правовые позиции международных структур в судебных актах не всегда свидетельствует о стремлении государства открыться или закрыться по отношению к той или иной цивилизации, в том числе и к западной. Категоричное противопоставление «геополитического фактора» и «интегративного фактора», позволяющее, как кажется, упростить ситуацию для понимания, облегчить восприятие, в действительности может при излишней увлеченности соответствующей идеей повлечь негативные результаты – создать искаженное представление о правовой реальности.

Список литературы

1. Бавсун М. В. Влияние факторов геополитического характера на изменение уголовно-правовой политики государства // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9, № 3. С. 483–493.
2. Danziger Sh., Levav J., Avnaim-Pesso L. Extraneous Factors in Judicial Decisions // The Proceedings of the National Academy of Sciences. 2011. AP. 26. Vol. 108, no 17. P. 6889–6892. DOI: 10.1073/pnas.1018033108.
3. Канеман Д. Думай медленно... решай быстро. М.: АСТ, 2021. 653 с.
4. О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти: Закон Российской Федерации о поправке к Конституции РФ: [от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 11. Ст. 1416.

5. Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук: Приказ Минобрнауки России: [от 24 февраля 2021 г. № 118]. URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения 10.10.2021). Текст: электронный.

Информация об авторе:

Болдырев В. А., доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин, Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия; профессор кафедры гражданского права, Российский государственный университет правосудия – Северо-Западный филиал, г. Санкт-Петербург, Россия

УДК 343.36:004
ББК 67.408:32.81

Использование новых медиаинструментов в реализации механизмов открытости правосудия и информационного взаимодействия с гражданским обществом

Э. П. Доржиев

Четвертый арбитражный апелляционный суд, г. Чита, Россия

Статья посвящена использованию электронных ресурсов и медиаинструментов в сфере судебной деятельности. Рассматривается роль данных инструментов в реализации открытости правосудия и информационного взаимодействия судебной системы и гражданского общества.

Ключевые слова: информационная политика, сайт, правосудие, социальные группы, социальные сети, аккаунт

Согласно ст. 4 Федерального закона от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» [3], основным принципом обеспечения доступа к информации о деятельности судов является открытость и доступность информации о деятельности судов, достоверность информации и своевременность её предоставления.

Современное понимание данного принципа охватывает все аспекты деятельности судов, включая информацию о суде, об органах судейского сообщества, анонсы и пресс-релизы судебных заседаний, о результатах рассмотрения судебных дел, о назначении и повышении квалификации судей и работников аппарата, об общественной жизни судов, об антикоррупционной деятельности.

Как отметил Вячеслав Михайлович Лебедев в книге «Становление и развитие судебной власти в Российской Федерации» [2], гласность и открытость (публичность) заслуженно рассматриваются в качестве непреложного свойства правосудия в демократическом обществе. Гласность является не только предпосылкой социального контроля за судебной властью, за тем, как

вершится правосудие, но и условием, заставляющим судью контролировать свое поведение, «играть» роль судьи достойно.

Проводимая судами работа освещается привычными для всех способами на официальных сайтах суда и в печатных (электронных) изданиях судов. Безусловно, такой подход к освещению деятельности судов имеет большое значение, однако ставший уже обыденным для всех, формат освещения деятельности судов становится неактуальным, так как рассчитан на узкий круг. Информационные технологии стремительно развиваются, и на первый план среди разных способов общения выходят социальные сети.

Одобренная Советом Судей Российской Федерации в 2019 г., Концепция информационной политики судебной системы на текущее десятилетие призывает использовать новые платформы взаимодействия с гражданами [1]. В частности, это касается мобильных приложений сайтов судов и государственных автоматизированных судебных систем, аккаунтов в социальных сетях, информационных каналов и площадок. Целью расширения круга социальных платформ является вовлечение в процесс различных возрастных и социальных групп населения.